

测样咨询

2、*Curr Biol* 深圳现代研究院杨贞标 / 福建农林大学徐通达、唐文鑫：茶树根部微生物调控氮代谢和茶氨酸合成影响茶叶品质

通讯作者：福建农林大学 **徐通达**、**唐文鑫**，深圳现代研究院 **杨贞标**

NMT 设备：植物养分高效机制分析仪（旭月 / 美国扬格 NMP300）

人工智能自动化非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 NMT300-SIM）

利用非损伤微测技术（NMT）检测不同茶氨酸含量的茶树品种根部 NH_4^+ 实时吸收速率，发现茶氨酸含量更高的肉桂，其根部 NH_4^+ 实时吸收速率高于低茶氨酸含量的毛蟹（图 c, d）。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考